

Манифест ментального здоровья и благополучия исследователей

(версия на русском языке)

11 октября 2021

This document was approved for release on 8 October 2021. This document is released under a CC BY 4.0 license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ключевые точки

[ReMO COST Action](#) - это сеть стейкхолдеров со всех уровней исследовательского сообщества, направленная на решение проблем ментального здоровья и благополучия в академических кругах. Относительно высокой распространенности проблем с ментальным здоровьем исследователей свидетельствует существующая исследовательская литература, политика ЕС¹ и др.². Решение проблем такого характера требует системных действий на микро-, мезо- и макро-уровнях. В частности, сообщество ReMO намерено создать институциональные среды, которые будут способствовать ментальному здоровью и благосостоянию исследователей, дестигматизируют проблемы, связанные с ментальным здоровьем, и расширят возможности исследователей, когда речь идет о благосостоянии на работе. Ключевые рекомендации Манифеста кратко приведены ниже:

1. На макроуровне: постоянный диалог между всеми релевантными стейкхолдерами; систематический и структурированный сбор данных для формирования доказательной политики; распространение современных доказательств и инструментов, касающихся ментального здоровья.
2. На мезоуровне: распознавание проблем ментального характера и благосостояния; обмен лучшими практиками среди учреждений; развитие честной и персонализированной оценки результатов исследований; решение проблем благосостояния на уровне аспирантуры и профессионализации сотрудников; поддержка инициатив по изменениям на организационном уровне.
3. На микроуровне: поддержка низовых инициатив; равноправная поддержка (peer-to-peer); лично-ориентированный подход к обучению и карьерному менеджменту; единый сбор доказательств.

ReMO будет реализовывать эти цели путями: 1) создания глобального дискуссионного форума; 2) создание открытого доказательного центра; 3) запуск программы «Амбассадор благосостояния исследователей».

Кризис ментального здоровья и благополучия среди исследователей

Прошлые 10 лет, такие организации как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная Организация Труда (МОТ), и Европейская комиссия (ЕК) все чаще призывают правительства и организации включить ментальное здоровье и благосостояние среди своих главных приоритетов³. Сравнивая разные профессиональные группы, исследователей относят к тем, кто имеет самый высокий уровень наиболее распространенных ментальных расстройств: распространенность общих психологических расстройств, по оценкам, составляет от 32% до 42% среди академических работников и аспирантов по сравнению с примерно 19% в общем сообществе⁴.

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"

<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. Higher

Достижение благосостояния исследователей требует более простого управления стрессовыми условиями работы и преодолением стресса, связанного со сверхвысокой конкуренцией, с которой сталкиваются исследователи. В частности, проявления токсического рабочего климата и специфических условий труда оказывают негативное влияние на ментальное самочувствие отдельных ученых⁵. Кроме этого, условия труда, вынужденная мобильность и отсутствие постоянных контрактов оказывают большое влияние на опыт работы исследователей⁶. Эти проблемы могут усугубляться из-за нехватки (исследовательского) финансирования, контрактного признания работы ученых и нестабильности исследовательской карьеры⁷. Кроме того, существуют лишь скудные и фрагментарные доказательства относительно эффективной практики, а текущие возможности для обмена передовыми практиками ограничены.

Пытаясь ответить на такие вызовы, 234 члена (представители 34 европейских стран) COST Action Обсерватории ментального здоровья исследователей (ReMO)⁸ призывают к действиям для решения этих проблем. Сеть ReMO COST Action является одной из первых скоординированных и основанных на доказательной базе европейских инициатив, занимающихся вопросами ментального здоровья и благополучия в научных кругах, сосредоточена на понимании (а) того, как ментальное здоровье и благополучие исследователей можно охарактеризовать и улучшить (b) как измерить влияние ментального здоровья и благосостояния на академическую рабочую силу, и (c) и (c) как эффективно делиться доказательной практикой и построить скоординированное сообщество практиков для практиков, обслуживающих исследовательские сообщества.

В этой публичной декларации мы специально призываем к явным действиям на макро (исследовательская система), мезо (институциональный контекст) и микро (отдельное и малое общество) уровнях. Нам нужно понять, как можно наилучшим образом закрепить и поддерживать ментальное здоровье и благосостояние, чтобы способствовать здоровой и уважительной рабочей среде, что позволяет достичь ключевых объективных показателей эффективности, способствующих как индивидуальным, так и коллективным достижениям благосостояния и ментального здоровья. Рекомендации в этом манифесте были разработаны в результате консультаций между участниками COST Action, выразившими свои мнения в трех рабочих группах на каждом из вышеупомянутых уровней.

Вызов для трансформирования исследовательской экосистемы в пользу ментального здоровья и благосостояния

Исследовательская экосистема – контекст на уровне политики, который устанавливает внешние рамки для исследовательских учреждений и исследователей. Современные практики, такие как финансирование исследований, условия трудоустройства (включая пенсионные планы и социальное обеспечение) и иммиграционное законодательство, закладывают основу для

Education Research & Development, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>;

Garcia-Williams, A. G., et al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72.

<https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDNet.

https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

институциональной эксплуатации начинающих ученых⁹. Даже в хорошо финансируемых национальных исследовательских системах, преобладание краткосрочного проектного финансирования приводит к резкому дисбалансу между срочными и постоянными должностями¹⁰. Как результат, особенно на ранних и постдок- этапах, исследователи часто оказываются в очень напряженной карьерной ситуации, которая влияет не только качество их научной работы, но также и на их ментальное здоровье¹¹.

Мы призываем к политике, которая контролирует, улучшает, и поддерживает благосостояние и ментальное здоровье в исследовательской среде, определяя более всеобъемлющие показатели успеха и качества, которые поддерживают баланс между работой и личной жизнью, инклюзивность и ориентированную на семью устойчивую исследовательскую карьеру. Чтоб достичь этого, мы должны поощрять и стимулировать субъектов системного уровня¹² систематически продвигать и улучшать ментальное здоровье и благосостояние исследователей путем:

1. Создание инклюзивной платформы, которая способствует **текущему диалогу** между заинтересованными сторонами, как в середине, так и между странами и исследовательскими средами.
2. Оспаривание, проверка и изучение конкретных ситуаций и национальных приоритетов путём **систематического и структурированного сбора данных** касаясь самочувствия и условий работы исследователей.
3. Поддержка **Доказательного Хаба в открытом доступе** для сбора и распространения современных доказательств и инструментов для поддержки принятия решений на всех уровнях.
4. **Пересмотр** не только **системы академических вознаграждений**, но также и критериев, по которым аккредитуются и стимулируются сами заведения, чтоб уважать личные потребности исследователей в поддержке их ментального здоровья и благосостояния.
5. Развитие стратегий касательно того, как **финансирование исследований ЕС и национальных исследовательских фондов может тратиться более устойчиво**, и, таким образом, привести к лучшим карьерным перспективам в научных кругах и за его границами.

Поддержка и устойчивость ментального здоровья и благополучия умышленно: призыв к институциональным переменам

Важно, чтобы субъекты на институциональном уровне в исследованиях занимались ментальным благополучием, дестигматизировали, работали над принятой и признанной структурой для оказания поддержки сотрудникам¹³. Обмен институциональными знаниями может помочь учреждениям распознавать и решать особые проблемы в их локальной среде. Этот призыв к институциональным изменениям может быть достигнут следующими способами:

1. Институты должны **брать на себя ответственность за благосостояние своих сотрудников**. Это включает в себя распознавание проблем и симптомов ментального

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. Nature, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

здоровья среди сотрудников, а также проактивную поддержку инициатив и вмешательств по изменениям.¹⁴.

2. **Создание и распространение ряда доказательных институциональных практик**, которые поддерживают благосостояние исследователей и рассматривают влияние условий труда на ментальное здоровье и благосостояние. Особое внимание необходимо уделять поощрению инициатив снизу вверх и назначению высокопоставленного специалиста по ментальному благосостоянию с соответствующими ресурсами и определенным мандатом признавая, что ни один набор стандартов оценки эффективности может передать полный набор индивидуальных вкладов в организацию. Это включает в себя то, что отдельные исследователи получают похвалу и признание за свою работу, даже если она официально не признана в системах оценки эффективности¹⁵.
3. **Расширение профессионализации подготовки аспирантов и академического персонала** посредством содержания, связанного с благополучием, особенно в сферах отношений между руководителем и подчиненным и коммуникации. Академические центры поддержки также должны активно пропагандировать и оказывать услуги психологической поддержки, направленные как на профилактику, так и на улучшение¹⁶.

Call for Researcher Empowerment

Actors of local research environments and beyond should develop and promote a healthy research climate to sustain employability of researchers and their long-term integration within workplaces¹⁷. Furthermore, specific behaviors that harm mental health (such as exploitation and academic bullying) need to be identified, targeted, and phased out¹⁸. Therefore, it is crucial to foster multidimensional actions targeted at workplaces to raise awareness about the relevance of mental health and well-being along with an researchers' emotional, and psychological well-being. As a result, a researcher can work productively and fruitfully and be able to make contributions to their own community and to the greater society. To make this happen, the following has to be done:

1. **Raise awareness of well-being at the individual level**, emphasising a democratic and positive approach towards mental well-being. This includes the provision of bottom-up means to speak-up, discuss, and/or report problems by creating trustful local environments for open communication among local stakeholders: principal investigators, researchers, and managers.
2. We need to support individual mental health and wellbeing focussed activities like seeking aid from their coworkers, or safeguarding wellbeing. In this regard, we must **promote bottom-up initiatives such as peer-to-peer mentorship**¹⁹ and support/discussion groups, which can serve as a scalable tool for forming networks while emphasizing inclusivity and ethical behavior.

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76.

<https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week.

<https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF)

<https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' *Nature*, 587(7835), 689–692.

<https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

3. We need a more **person-centred and evidence-based approach to training and career management**, including communication and feedback, academic job organisation, strategies for research team- and self-management.
4. **Professionalisation of supervision** is primarily expected²⁰. This includes developing skills and models for supervision²¹, and recognizing 'academic services' such as onboarding, mentoring, or mental well-being awareness as part of academic performance.

ReMO принимает меры

Сообщество ReMO решило выйти за пределы сострадания и поддержки жертв токсичных исследовательских сред. Мы хотим повлиять и привлечь ключевых игроков в исследованиях, чтобы создать здоровые, инклюзивные и нравственные исследовательские среды через глобальную обсерваторию. Наши мероприятия будут анализировать и способствовать ментальному благополучию в академической среде, наполняясь обменом знаниями и специальными учебными мероприятиями как для отдельных лиц, так и для организаций. Если быть конкретными, то мы стремимся:

1. **Установить глобальную дискуссию касательно ментального благополучия.** С членами уже с 34 стран, мы создаём мост между местными и глобальными уровнями дискуссии, путём организации семинаров, конференций, вебинаров, и сетевых мероприятий, вовлекая как местные, так и глобальные сообщества исследователей, а также релевантных заинтересованных сторон.
2. **Сбор доказательств, которые касаются благополучия исследователей в открытом Доказательном Хабе** с помощью обзоров литературы и оценки имеющихся ресурсов (инструментов, учебных материалов и т.п.). ReMO также работает над дальнейшим созданием доказательств путем систематического многоуровневого сбора данных о благополучии исследователей в разных странах и учреждениях, представленных в сети ReMO и за ее пределами.
3. **Запуск программы “Амбассадор благополучия исследователей”** чтобы обеспечить передачу идей и практик вмешательства во всевозможные местные исследовательские среды. Эта программа подготовки инструкторов будет открыта для нынешних и будущих членов ReMO и будет рассматривать важность ментального здоровья и благополучия в исследованиях, как обсуждать проблемы, связанные с благополучием в контексте, как уменьшение стигмы, связанной с ментальным здоровьем, и как исследовательские группы и организации могут питать и поддерживать благополучие.

Как поддержать этот Манифест?

ReMO - это глобальное открытое общество, которое состоит как из индивидуальных исследователей, так из исследовательских организаций. Если Вы хотите поддержать выше описанные мероприятия, пожалуйста, сделайте следующее:

- Поделитесь ReMO Манифестом со своими коллегами, управляющими органами и уполномоченными представителями власти в Вашей стране
- Подпишите [Петицию](#), которая поддерживает ReMO Манифест
- Свяжитесь [Членами организационного комитета](#) ReMO в вашей стране и принимайте участие в мероприятиях ReMO на национальном уровне

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

- Свяжитесь с [ReMO Грантовім менеджером](#) о присоединении к [ReMO COST Action](#)
- Подайте заявку на будущую программу “Амбассадор благополучия исследователей”

КТО МЫ

ReMO COST Action фокусируется на благосостоянии и ментальном здоровье в академических кругах, теме, которая имеет стратегическое значение для Европейского исследовательского пространства. Сеть ReMO, состоящая из ученых, практиков, политиков и консультантов для учреждений высшего образования, является международным сочетанием научных знаний и практики ментального здоровья и благосостояния исследователей. ReMO предлагает уникальный и очень нужный междисциплинарный, многоуровневый и межкультурный взгляд на этот вопрос. Вместе члены ReMO стремятся разработать эффективные, результативные и специально разработанные программы действий по повышению благосостояния в исследовательской среде, опираясь на доказательства из собственного доказательного хаба, имеющуюся литературу и эмпирические данные. Члены ReMO стремятся быть местными послами и разрешать ситуацию в своих странах. Больше информации о нашей сети, включая текущую деятельность и инструкции по присоединению к этим инициативам, можно найти здесь: <http://remo-network.eu/>

Благодарность

Эта работа была выполнена в рамках COST Action CA19117 – “Ментальное здоровье исследователя”.

Authors

Д-р. Габор Кисмихок - глава ReMO COST Action, глава центра обучения и навыков, Информационный центр науки и техники, г. Лейбниц, Германия; Глава рабочей группы по развитию карьеры в Ассоциации Выпускников Марии Кюри

Д-р Брайан Кэхилл - ReMO Грант менеджер; глава центра обучения и навыков, Информационный центр науки и техники, г. Лейбниц, Германия.

Д-р Стефани Готтье – вице-председатель ReMO COST Action; доцент по информационным системам, Гренобльская Школа Менеджмента; глава рабочей группы по вопросам политики, Ассоциация Выпускников Марии Кюри

Д-р Джанет Меткалф – Глава Рабочей группы 1 ReMO – Ментальное здоровье и благополучие на системном уровне, OBE; Директор, Привет, Великобритания.

Д-р Стефан Т. Мол – Председатель Рабочей группы 2 ReMO – Практики по ментальному благосостоянию на институциональном уровне; доцент в сфере «Организационное поведение и исследовательские методы» в Амстердамской бизнес-школе, Университет Амстердама, Нидерланды.

Д-р Дарраг Маккешин – Председатель Рабочей группы 3 ReMO Локальные исполнители: - Содействие благосостоянию исследователей на практическом уровне. ассистент кафедры психологии Дублинского городского университета, Дублин, Ирландия; Стипендиат Марии Кюри.

Д-р Яна Лассер – со-председатель Рабочей группы 2 ReMO Практики по ментальному благосостоянию на институциональном уровне; Пост-док по вычислительным социальным наукам в Технологическом университете Граца, Австрия.

Д-р Мурат Гюнеш – Координатор научных миссий ReMO; доцент в EBYU, Турция; Постдок, GTQ, IMB-CNM, CSIC, Испания

Матиас Шройджен – Научный коммуникационный менеджер ReMO. Руководитель проекта по подготовке докторов философии и развития карьеры, Свободный Университет Брюсселя (ULB), Бельгия. Кандидат наук в KU Leuven, Бельгия, и со-координатор рабочей группы по ментальному здоровью в EURODOC.

Мартин Грунд – ReMO член организационного комитета, Доктор наук Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка, Германия

Д-р Катя Левек – ReMO член организационного комитета, доцент Департамента производственной и организационной психологии Гентского университета, Бельгия; Промоутер ECOMM UGent (Центр экспертизы по исследованиям и разработкам – отдел HR в исследовании).

Д-р. Сюзан Гутри - ReMO член организационного комитета, Директор исследовательской группы, группа науки и новых технологий, RAND Europe, Великобритания

Проф. Катаржина Вак – ReMO член организационного комитета, председатель Исследовательской группы по технологиям качества жизни (QoL), Женевский университет; Кафедра компьютерных наук Копенгагенского университета, Дания.

Д-р Джеспер Дахлгаард – ReMO член организационного комитета, Доцент Орхусского университета и университетского колледжа VIA, Дания

Д-р Мохаммад Надим Али – Доцент Билкентского университета, Турция

Кристина Клинг – аспирант, Weill Cornell Medicine; Сопредседатель Ассоциации научно-образовательной политики, США

Aspecte centrale/Puncte cheie

ReMO COST Action reprezintă o rețea de acționari, de la toate nivelurile comunității științifice, care își propune să adreseze problematica sănătății mintale și a stării de bine (bunăstării) în cadrul cercului academic. Este semnalată o prevalență ridicată a problemelor mintale în rândul cercetătorilor atât în literatura de cercetare existentă, cât și în politica UE, și nu numai. Abordarea acestor probleme necesită acțiuni sistematice la nivelurile macro, mezo și micro. În mod specific, rețeaua ReMO țintește spre crearea unor medii instituționale care să promoveze sănătatea mintală și starea de bine, să reducă stigmatizarea sănătății mintale și să ofere putere/să ofere încredere cercetătorilor când este vorba despre starea de bine de la locul de muncă. Mai jos sunt rezumate recomandările cheie ale acestui manifest:

1. La nivel macro: Existența unui dialog continuu între toți acționarii **relevanți**; colectarea sistematică și structurată de date pentru crearea unei politici bazată pe evidențe/dovezi; diseminarea dovezilor și instrumentelor de ultimă generație care abordează sănătatea mintală; și revizuirea sistemului de recompense din mediul academic.
2. La nivel mezo: Recunoașterea problemelor de sănătate mintală și legate de starea de bine; împărtășirea celor mai bune practici în cadrul instituțiilor; dezvoltarea unei evaluări corecte și personalizate a performanței cercetării; abordarea stării de bine **în cadrul doctoratului și profesionalizarea personalului**; sprijinirea inițiativelor de schimbare la nivel organizațional.
3. La nivel macro: Sprijinirea inițiativelor fundamentale; acțiuni de sprijin peer-to-peer; o abordare centrată pe persoană privitor la formarea și gestionarea carierei; colectarea de dovezi anecdotice.

ReMO va realiza aceste idei ambițioase prin i) stabilirea unui forum de discuții la nivel global; ii) crearea unui centru (hub) deschis, cu dovezi; iii) lansarea programului de ambasadori al stării de bine a cercetătorilor.

Criza sănătății mintale și a stării de bine în cercetare

În ultimul deceniu, instituții precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Comisia Europeană (CE) au îndemnat din ce în ce mai mult guvernele și organizațiile să includă problematica sănătății mintale și a stării de bine printre prioritățile lor principale. Când compari diferite grupuri ocupaționale, cadrele universitare se clasează printre cei cu nivelurile cele mai înalte ale tulburărilor mintale: prevalența unor tulburări psihologice comune a fost estimată undeva între 32% și 42% printre angajații din mediul academic și studenții masteranzi și doctoranzi, comparativ cu aproximativ 19% în populația generală.

Atingerea stării de bine în mediul academic necesită mai mult decât simpla gestionare a condițiilor de muncă stresante și capacitatea de a face față extraordinarei competitivității cu care se confruntă cercetătorii. În mod specific, **manifestările** mediilor de muncă toxice și condițiile specifice de muncă au un impact negativ asupra bunăstării mintale **individuale** în cazul cadrelor universitare. În plus, condițiile de muncă, mobilitatea forțată și lipsa unor contracte de muncă permanente au un impact major asupra experienței ocupaționale a cercetătorilor. Aceste provocări pot fi intensificate de lipsa de finanțare în cercetare, recunoașterea contractuală a muncii doctoranzilor și precaritatea carierelor în cercetare. Totodată, există numai dovezi rare și fragmentare în ceea ce constituie practicile efective, iar capacitățile actuale de a împărtăși cele mai bune practici sunt limitate.

Într-un efort de a răspunde acestei stări de fapt, cei 234 de membri (reprezentând 34 de țări europene) ai Observatorului Sănătății Mintale a Cercetătorilor (ReMO) COST Action solicită acțiuni în abordarea acestor probleme. Rețeaua ReMO COST Action este una dintre primele inițiative europene coordonate și bazate pe dovezi care abordează problemele de sănătate mintală și ale stării de bine în mediul academic, concentrându-se pe înțelegerea (a) modului în care sănătatea mintală și starea de bine pot fi caracterizate și îmbunătățite, în domeniul cercetării, (b) cum se măsoară impactul sănătății mintale și a stării de bine asupra forței de muncă din mediul academic, (c) cum se distribuie eficient practicile susținute de dovezi, și construirea unei Comunități de Practică, coordonată, pentru practicienii care deservește comunității de cercetare.

În această declarație publică, pledăm în mod specific pentru acțiuni explicite la nivel macro (sistem de cercetare), mezo (context instituțional) și micro (individual și comunitate mică). Trebuie să înțelegem cum sănătatea mintală și starea de bine pot fi alimentate și susținute cel mai bine, pentru a promova medii de lucru sănătoase și deferente, care să permită atingerea unor indicatori de performanță

obiectivi, cheie, care facilitează urmărirea individuală și colectivă a stării de bine și a sănătății mintale. Recomandările din acest manifest au fost generate prin consultări ample între membrii COST Action care și-au exprimat punctele de vedere în trei Grupuri de Lucru la fiecare dintre nivelurile menționate mai sus.

Apel pentru transformarea ecosistemului de cercetare în beneficiul sănătății mintale și al stării de bine

Ecosistemul de cercetare reprezintă contextul, **la nivel de politică/politic**, care stabilește cadrul extern pentru instituțiile de cercetare și cercetători. Practicile actuale, cum ar fi finanțarea cercetării, condițiile de angajare (inclusiv planurile de pensii și asigurările sociale) și legea imigrației, pun bazele pentru exploatarea instituțională a cercetătorilor aflați la începutul carierei. Chiar și în sistemele naționale de cercetare bine finanțate, predominanța finanțării pe termen scurt pe bază de proiecte conduce la un dezechilibru puternic între posturile stabilite pe o perioadă fixă și cele permanente. Ca rezultat, în special în stadiile inițiale și postdoctorale, cercetătorii se trezesc adesea cu o carieră foarte stresantă, care afectează nu numai calitatea muncii lor științifice, ci și sănătatea lor mintală.

Solicităm politici care să monitorizeze, să îmbunătățească și să mențină starea de bine și sănătatea mintală în mediul de cercetare, delimitând parametri mai cuprinzători ai succesului și calității, susținând echilibrul dintre viața profesională și viața privată, inclusiv o carieră științifică potrivită vieții de familie. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să încurajăm și să stimulăm actorii din cadrul sistemului să promoveze și îmbunătățească metodic sănătatea mintală și starea de bine a cercetătorilor, prin:

1. Crearea unei platforme incluzive care să încurajeze dialogul continuu între părțile interesate, atât **în interiorul, în cadrul,** cât și între țările și mediile de cercetare.
2. Provocarea, monitorizarea și informarea situațiilor și priorităților naționale, prin colectarea sistematică și structurată a datelor privind starea de bine a cercetătorilor și condițiile de muncă.
3. Menținerea unui Centru de Dovezi cu acces deschis în vederea colectării și diseminării dovezilor și instrumentelor de ultimă generație, pentru a sprijini luarea deciziilor la toate nivelurile.
4. Revizuirea, nu numai a sistemului de recompensă din academii, ci și a criteriilor după care instituțiile înseși sunt acreditate și încurajate, pentru a respecta nevoia personală a cercetătorilor de a-și susține sănătatea mintală și starea de bine.
5. Dezvoltarea de strategii pentru modul în care finanțarea UE și națională, bazată pe proiecte, poate fi investită mai sustenabil și, prin urmare, să conducă la perspective de carieră îmbunătățite în mediul academic și nu numai.

Promovarea și susținerea sănătății mintale și a bunăstării prin proiectare: un apel pentru schimbare instituțională

Este esențial ca actorii din cadrul instituțiilor, implicați în cercetare, să abordeze starea de bine mintală, să reducă stigmatizarea și să lucreze pentru un cadru acceptat și recunoscut în furnizarea de sprijin membrilor personalului. Împărtășirea celor învățate poate ajuta instituțiile să recunoască și să abordeze provocările idiosincratice din mediile lor locale. Această cerere de schimbare instituțională poate fi realizată prin:

1. Instituțiile trebuie să își asume impactul pe care îl au asupra stării de bine a angajaților. Aceasta include recunoașterea problemelor și a simptomelor cu privire la sănătatea mintală din rândul membrilor personalului și sprijinul proactiv al inițiativelor și intervențiilor de schimbare.
2. Crearea și distribuirea unei baterii de practici instituționale bazate de dovezi care sprijină starea de bine a cercetătorilor și abordează impactul condițiilor de muncă asupra sănătății mintale și stării de bine. Trebuie acordată o atenție deosebită încurajării inițiativelor **bottom-up și numirea unui funcționar pentru starea de bine, la nivel înalt**, care să dispună de resurse adecvate și cu un mandat definit.
3. Dezvoltarea unor protocoale corecte și personalizate de evaluare a performanței în cercetare, prin recunoașterea faptului că niciun set de standarde de evaluare a performanței nu poate face dreptate întregului set de contribuții individuale din cadrul organizației. Aceasta include faptul că cercetătorii individuali primesc laude și recunoaștere pentru munca lor, chiar și atunci când acestea nu sunt recunoscute oficial în sistemele de evaluare a performanței.

Extinderea profesionalizării în cadrul formării personalului doctoral și academic, cu un conținut legat de starea de bine în special în domeniile relațiilor și comunicării supervisor-supervizat. Centrele de sprijin academic trebuie, de asemenea, să promoveze activ și să ofere servicii de sprijin psihologic care vizează atât prevenția, cât și ameliorarea.